

XALQ OG'ZAKI IJODI ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA KITOBXONLIK KO'NIKIMLARINI SHAKLLANTIRISH

Umirova Marhabo

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinflar o'quvchilarini xalq og'zaki ijodi orqali kitobxonlikga qiziqtirish ularning o'qitish ko'nikma, qobiliyatlarini shakllantirish bo'yicha fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, kompetensiya, ko'nikma, kitobxonlik, xalq og'zaki ijodi, metodika, texnologiya.

O'quvchi-bolalarga ta'lim-tarbiya berish har doim ham eng dolzarb muammo sanalib kelingan. Davlat taraqqiyoti insonlarning ongiga, aql-zakovati, axloq-odobiga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Yaxshi tarbiya ko'rgan kishi eng avvalo el-yurtning, xalqning manfaatini o'ylaydi. Har bir shaxsning baxt-saodati alohida, o'z holicha amalga oshmaydi. Atrofdagilar baxtli va farovon turmush kechirganlarida huzur-halovat hammaga tatiydi. Bu qoida qadim zamonlardan mavjud bo'lib, unga turli davrlarda turlicha amal qilib kelingan. Insoniyat boshidan kechirgan turli jamiyatlarda mafkura, g'oya, siyosiy va ijtimoiy qonun-qoidalar bir-biridan farq qilgan. Ta'lim va tarbiya ishlari ijtimoiy buyurtma sifatida mavjud jamiyatning ehtiyojini qondirish uchun xizmat qilgan. Shu asnoda xilma-xil ta'lim-tarbiya tizimlari tarkib topgan. Yangicha qarashlar, ta'minotlar, nazariya va amaliy tajriba namunalari paydo bo'lgan. Hali insoniyat yozish-o'qishni bilmagan paytlarda yoshlarga ta'lim-tarbiya berish haqidagi qarashlar xalq og'zaki ijodi namunalari aks etgan. Uzoq davrlar tajribada sinalib, sayqallanib borgan. Kuchli tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish darajasiga etgan. Yozish-o'qish paydo bo'lgandan keyin ham xalq og'zaki ijodi o'z mavqegini yo'qotmagan, aksincha, yozma adabiyotlar mazmuniga singgan holda ta'sirchanligi yanada ortib borgan.

Bugungi kunda ta'lim-tarbiya tizimida asl milliy qadriyatlarga tayanish tobora qaror topib bormoqda va kongil tarbiyasiga, ya'ni inson ma'naviyatini shakillantirishga birlamchi vazifa sifatida yondashish ustuvor bolib bormoqda. Binobarin, yosh avlodni yoshligidan ma'naviyatli qilib tarbiyalashga e'tibor etib borilsa, u ozinging katta samarasini beradi. Bu haqda Prezidentimizning Ozbekiston milliy axborot agentligi muxbiri savollariga bergan tubandagi javobi ("Xushyorlikka da'vat", 1999-yil) e'tiborga loyiq: "Agar biz oz kuchi, salohiytiga ishonadigan, boqimandalikni or deb biladigan, eng rivojlangan mamlakatlarning ilgor kishilari bilan teppa-teng muomala qila oladigan, oqni qoradan, yaxshini yomondan ajrata oladigan, bu murakkab, beshavqat hayotning past-u baland, chang-u tor kocharidan Alloh bergan aql-zakovati bilan togri yolni topa olishga qodir bolgan barkamol avlodni tarbiyalab yetishtirsak, o'ylaymanki oz maqsadimizga tola erishgan bolamiz"

Bola aqliy tarbiyasini kuchaytiradigan, tarbiyaning boshqa yo'nalishlari bilan uzviy bog'liqlikda olib boriladigan, bilim va dunyoqarashning ko'lamini kengaytiradigan, eng asosiysi, yuqori sinflarda muvaffaqiyatli ta'lim olishini ta'minlaydigan bosqichdir. Shu tufayli boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan barcha fanlar, ularning bo'limlari, har bir mavzu va tushunchalar alohida e'tibor bilan tanlanadi. O'quvchining bilim saviyasi va darajasiga mos holda aqlining o'sib borishini ta'minlaydigan, kundalik turmush amaliyotida foydalanadigan, hayotda sodir bo'lgan voqea va hodisalarning mohiyatini anglatuvchi materiallar o'tiladi. Buning uchun har bir fanning mazxmuniga kirgan mavzular mutaxssis va olimlar tomonidan alohida tanlanadi. Shu jarayonda yuqorida aytganimizdek, xalq og'zaki ijodi namunalari ham o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Ta'limda oquv dasturlari oqish darslari oldiga oquvchilarni yaxshi oqish sifatlariga ega etishdek murakkab vazifani qoyadi. Bunday vazifalarni tolaroq amalgam oshirishda xalq ogzaki ijodi materiallari katta ahamiyatga ega. Oquvchilar tabiatan maqol, topishmoq va ertaklarni sevadilar, ularni zor qiziqish bilan oqib

organadilar. Bundan tashqari xalq ogzaki ijodi qadimdan tarbiya manbai hisoblangan.

Boshlangich sinf oquvchilari eng avvalo ertaklar bilan tanishadilar. Ma'lumki, ertaklar xalq ogzaki ijodiyotining eng qadimiy ommaviy va keng tarqalgan janrlardan biridir. Ertak atamasi Mahmud Qoshgariyning XI asrda yozilgan "Devonu lugatit turk" asarida "etuk" shaklida uchraydi va biror voqeani ogzaki tarzda hikoya qilish ma'nosini bildiradi. Hozirgai folkloristik atama sifatida ertak sozi qabul etilgan bolsa-da, Surxondaryo, Samarqand, Fargona ob'ektlarida matal deb yuritiladi.

Xalq og'zaki ijodi namunalarining yoshlarga ta'lim va tarbiya berishga qaratilganlarini fanda xalq pedagogikasi deb yuritiladi. Xalq ommasining turmush kechirish jarayonida to'plangan ta'lim-tarbiya borasidagi tajribalar va bilimlar yig'indisi xalq pedagogikasining mazmunini ifodalaydi. Xalq pedagogikasi – mehnatkash xalq va donishmandlarning yoshlarni kutilgan maqsadga muvofiq barkamol kishilar qilib etishtirishda tarbiyaning maqsad va vazifalariga bo'lgan qarashlari hamda xalq ommasi tomonidan ta'limtarbiya ishlarini amalga oshirish borasida qo'llanib kelingan usul, vosita, ko'nikma va malakalar birligi, tajribalar asosida to'plangan bilim va ma'lumotlar yig'indisidir. Ulardan ta'lim jarayonida foydalanish o'quvchilarni milliy o'zligini anglashga, mustaqil O'zbekistonning munosib farzandlari bo'lishiga katta hissa qo'shadi. Shu tufayli ham boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan fanlarning mazmuniga xalq og'zaki ijodi namunalaridan kiritilib kelinadi.

Xalq maqollar, matallar, dostonlari, topishmoqlar, hikmatli so'zlar, afsona va rivoyatlar yoshlarning dunyoqarashini shakllantiradi, oliyjanob insoniy fazilatlarni tarkib toptiradi. Bola ular orqali o'z xalqining o'timishini, mehnat faoliyatini, orzuhavas va intilishlarini bilib oladi. Xalq og'zaki ijodi namunalari o'quvchilarni bilim olishga qiziqtiradi, ongli va faol o'zlashtirishga imkoniyat yaratadi. Xalq og'zaki ijodi namunalari asrlar davomida tajribada sinalgan, hayotda takror-takror

qo‘llangan, shubhasiz yaxshi natijalar bergan tushunchalarni aks ettiradi. Bu tushunchalar xalq aql-zakovati va ijodiy mulohazalari bilan sayqallangan, yuksak badiiy qiymat kasb etadi.

O‘quvchilarda uchraydigan badiiy asar janrlaridan biri bu hikoyadir. Hikoya – badiiy adabiyotda kichik epik janr, hayot hodisalari ixcham ifoda etiladigan nasriy asar bolib, mustaqil janr sifatida faqat yozma adabiyotda shakllangan. Ozbek hikoyachiligi juda qadimdan boshlangan. Ilk yozma adabiy yodgorliklar - “Kultegin” va “Tonyuquq” bitiklarida bayon qilingan voqealar ishtirok etuvchilar tomonidan hikoya qilingan. Alisher Navoiyning “Hayrat-ul abror” dostonining beshinchi maqolotidagi “Hotami toy” hikoyati, yigirmanchi maqolotidagi “Ul qul hikoyati”, “Sabbai sayyor” dostonidagi “Yetti musofir” hikoyalari ham bu janrning uzoq tarixga ega ekanligidan dalolatdir.

O‘quvchi-yoshlarning kitob mutolaasi birinchi navbatda o‘quvchilar tasavvurini shakllantiradi. Bizning har bir harakatimiz, o‘ylagan o‘yimiz ma'lum bir tasavvurga asoslanadi. Biror narsa, voqea, predmet voqealanishi uchun ham avvalo bizning tasavvurimiz g‘alviridan o‘tishi kerak bo‘ladi. Ya'ni, bizning tasavvurimiz aralashmagan voqelik mavhumlikdir. Hayotning eng muhim jihati shundaki, o‘quvchi nimani tasavvur qilsa, o‘shangagina erishadi. Inson tasavvuri reallikni yaratadi. Tarixda yuksak kashfiyotlar qilgan daholar o‘z tasavvur doiralaridan ortig‘iga ega buyuk insonlar bo‘lishgan. Kitob mutolaasi jarayonida o‘quvchining tasavvuri ishlaydi. U uzoq o‘tmishni, kelajakni tasavvur qiladi. Zamondoshlari hayotini tasavvurida gavdalandiradi. Bu jarayon teleekrandagi jonsiz surat shaklida emas, o‘quvchining ongida, tasavvur olamida sodir bo‘ladi. Va o‘z-o‘zidan o‘quvchining ongida ham o‘zgartishlar yasashga qodir bo‘ladi.

“Oqish kitobi” darsligi ham “Oqish va nutq ostirish” dasturi Davlat ta’limi standarti talablariga javob beruvchi konsepsiya asosida tuzilgan. Unda goyaviy, tematik, estetik, qisman mavsumiy tizimlar hisobga olingan. U oz navbatida bolaning tevarak atrofdagi voqelikni idrok etishni kozda tutadi.

Darsliklarda oquvchilar sevib oqiydigan xalq ogzaki ijodi asarlariga ham keng orin berilgan. Xalq tomonidan yaratilgan ogzaki badiiy adabiyotga folklor deyiladi. “Folklor” asli inglizcha soz bolib, “Folk”-xalq, “Lore”-donolik sozlaridan yasalgan bolib, “Xalq donoligi”, “Xalq donishmandligi” ma’nolarini anglatadi. Ozbek xalq ogzaki ijodi xilma-xil janrlardan tarkib topgan ogzaki soz san’ati bolib, obek xalqining dunyoqarashi, badiiy zavqi ijodiy salohiyati, orzu va intilishlarini aks ettiradi. Xalq ogzaki ijodi ertak, doston afsona, rivoyat, qoshiq, lapar, masal, maqol, topishmoq, latifa va naqlarni oz ichiga oladi. Xalq ogzaki ijodi materiallarida ijtimoiy hodisalar, kurashlar vatanni dushmandan mudofaa qilish, xalqning orzu-umidlari, urf-odatlari, rasm-rusmlari, marosimlari va boshqa turmush hodisalari ifodalanadi. Boshlangich sinf oquv dasturlari oqish darslari oldiga oquvchilarni yaxshi oqish sifatlariga ega etishdek murakkab vazifani qoyadi. Bunday vazifalarni tolaroq amalgam oshirishda xalq ogzaki ijodi materiallari katta ahamiyatga ega. Oquvchilar tabiatan maqol, topishmoq va ertaklarni sevadilar, ularni zor qiziqish bilan oqib organadilar. Bundan tashqari xalq ogzaki ijodi qadimdan tarbiya manbai hisoblangan.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkin bo’ladiki, boshlang’ich sinf o’quvchilarining ma’naviy-axloqiy jihatdan shakllanishi maktabning, oila va jamoatchilikning ta’siri ostida amalga oshib boradi. Bola kamolotining bu yo’nalishi uni kelajakda qanday inson, mutaxassis, o’zi va jamiyat uchun zarur hamda foydali bo’lishini belgilab beradi. Boshlang’ich sinf o’quvchilarini tarbiyalashda hech narsani e’tibordan chetda qoldirib bo’lmaydi. Shu kabi oddiy narsalardan keyinchalik “ulkan” muammolar kelib chiqishini doim esda saqlash zarur. Maktabdan tashqarida, bola televizor va kompyuterdan charchaganida xalq og’zaki ijodi namunalaridan foydalanilsa ham aqliy, ham axloqiy, ham sihat-salomatlik uchun ulkan hissa qo’shish mumkindir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh. Mirziyoyev „Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga

quramiz’’ T: O’zbekiston ,2017;

2. Boshlangich ta’lim boyicha Yangi tahrirdagi Davlat ta’lim standarti Boshlangich ta’lim. Toshkent, 2005.- 5-son, 5,6,8-9-betlar.

3. Boshlangich ta’lim boyicha Yangi tahrirdagi oquv dasturi Boshlangich ta’lim. Toshkent, 2005.

4. Boshlangich ta’lim konsepsiyasi Boshlang`ich ta’lim, 1998, 6-son.

5. Marxabo Abdimannobovna Umirova “Xalq og’zaki ijodi asosida boshlang’ich sinf o’quvchilarida kitobxonlik ko’nikmalarini shakillantirish” "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 April 2022 / Volume 3 Issue 4.